

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION METODLARI

Shodiyeva Bahora Axmadjonovna

Samarqand viloyati, Payariq tumani 1- umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7648234>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda savodxonlikni rivojlantirishda innovatsion metodlarning o'rni va ahamiyati bayon etilgan. Shuningdek ta'lim tizimiga yangicha yondashuv asosida noan'anaviy darslarni tashkil etishning muhim jihatlari asoslangan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiya, taqqoslash, hamkorlikda o'qitish, tahlil, nazorat, muvaffaqiyat.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация. В данной статье излагается роль и значение инновационных методов в развитии грамотности в начальных классах. Также в основе нового подхода к системе образования лежат важные аспекты организации нетрадиционных занятий.

Ключевые слова: инновационные технологии, сравнение, совместное обучение, анализ, контроль, успех.

INNOVATIVE METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF LITERACY IN ELEMENTARY GRADES

Abstract. This article describes the role and importance of innovative techniques in the development of literacy in primary classes. Also, on the basis of a new approach to the educational system, important aspects of the organization of non-traditional classes are based.

Keywords: innovative technology, comparison, collaborative learning, analysis, Control, success.

Bugungi kunda yosh avlod tarbiyasiga berilayotgan ta'lim sifatiga katta e'tibor berilmoqda. O'sib kelayotgan yosh avlodni jismonan baquvvat, ruhan tetik, ma'naviy jihatdan barkamol etib tarbiyalash pedagoglar oldiga muhim vazifalarni qo'yimoqda. Innovatsion texnologiyalarning o'quv - tarbiya jarayoniga kirib kelishi, shuningdek, axborot texnologiyalarining tez almashinuvi va takomillashuvi jarayonida har bir inson o'z kasbiy tayyorgarligini, mahoratini kuchaytirishga imkon yaratadi.

Ta'lim - tarbiya tizimini takomillashtirish bevosita innovatsion texnologiyalarni amaliyotga samarali joriy etish darajasi bilan bog'liqligini inkor etib bo'lmaydi.

Rivojlangan mamlakatlardagi ko'plab texnologiyalardan keng qo'llanilayotgan hamkorlikda o'qitish, loyihalar uslubi, tabaqalashgan o'qitish kabi texnologiyalarni tanlashimizda biz mazkur texnologiyalarning mavjud ta'lim texnologiyalar hamda hozirgi ta'lim mazmunini inkor qilmay ishlab chiqilgan DTS, o'quvchilar bilimni nazorat qilish shakllariga mos kelishi ham nazarda tutiladi. Taklif qilinayotgan texnologiyalarning yana bir muhim jihati shundaki, ya'ni ularning hozirgi ta'limdagi ijobiy tomonlarni saqlagan holda qo'llash imkoniyatining mavjudligi.

Boshlang'ich sinflarda hamkorlikda o'qitishning muhim jihati jamoaviy faoliyat ko'rsatish

bo'lib, bunda o'quvchilarda o'zaro hamkorlik, bir - biriga bog'liqlik hissiyotlari, o'zaro harakatlarini, faoliyatini muvofiqlashtirish munosabatlari shakllanadi. Hamkorlikda o'qitish o'quvchilarning ijtimoiylashuviga, o'zaro muloqot ko'nikmalarining shakllanishi uchun muhim vosita hisoblanadi. O'quvchilarda yoshligidan bir - biriga yordam hissiyotlari rivojlanib, bu faqat darsda emas, balki yashash tarzida va butun hayoti davomida birovga yordamga kelish, har qanday muammoni birgalikda hal qilishdan quvonish kabi shaxsiy sifatlariga aylanadi.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi turli mamlakatlarda keng qo'llanilib kelinmoqda. Bunda uning hamma joyda, bir xil qolipda emas, balki turli xilda qo'llab boyitish, turli variantlar shakllanishi e'tiborga molik. Masalan, Amerikada komanda tarzida o'qitish keng qo'llaniladi. Bunda asosiy e'tibor ta'limning guruhli maqsadiga qaratilib, guruh muvaffaqiyati uning har bir a'zosi mustaqil ishining natijasiga bog'liq bo'ladi.

Guruh har bir a'zosining vazifasi birgalikda muammoni hal qilib kerakli ko'nikma va malakalarning shakllanishiga erishiladi. Bunda butun komanda har bir o'quvchining nimaga erishganini bilishi muhim hisoblanadi. Butun guruh o'quv materialini uning har bir a'zosi egallashidan manfaatdor. Chunki butun komanda muvaffaqiyati uning har bir a'zosining qo'shgan ulushi va guruhning hamkorlikda o'z oldiga qo'ygan masala yechishiga bog'liq.

Boshlang'ich sinflarda hamkorlikda o'qitishning komanda tariqasida o'quvchilar faoliyatini tashkil qilish texnologiyasi quyidagi uch asosiy tamoyilga asoslanadi:

1. "Taqdirlash" butun guruh ball tariqasida yoki taqdirlash, sertifikat, maqto'v, maxsus mukofot sifatida birgalikdagi ishiga baho oladi. Buning uchun butun guruhga berilgan bitta topshiriq bajariladi.

2. Har bir o'quvchining shaxsiy mas'uliyati butun guruhning yutug'i va kamchiligini belgilaydi. Bu esa guruh a'zolarining har birini boshqalar faoliyatini nazorat qilish, o'quv materialini o'rtog'ining o'zlashtirishi va tushunishiga yordamlashishiga zamin hozirlaydi. Guruh a'zolarining o'z bilimlarini turlicha baholash, nazorat qilishga tayyor turishlarini ta'minlaydi.

3. Guruhdagi har bir o'quvchining o'zlashtirishdagi teng imkoniyatlari o'z komandasiga olib keladigan ballari avvalgi natijalarini yaxshilash asosida amalga oshiriladi.

Ta'limni bunday tashkil qilishda asosiy narsa butun komandani taqdirlash va har birining shaxsiy mas'uliyatini sezishini shakllantirish. Bunda o'quvchilarning birgalikda ishlashi uchun ko'rsatma berish muhim bo'lmay, balki har bir o'rtog'ining bilim egallashidan manfaatdorlikni shakllantirish asosiy hisoblanadi. Shu bilan birga o'quvchilarning hozirgi egallagan bilimlarini avvalgi natijalari bilan taqqoslash, ularni taqdirlashga nisbatan ancha ta'sirchan hisoblanadi. Bu esa ularning shaxsiy natijalarini yanada chuqurlashtirishga olib keladi. Hamkorlikda o'qitishning komanda tarkibida ishlashni umumta'lim maktabida o'qitiladigan fanlarning hammasida qo'llanilishi mumkin.

O'qituvchi yangi mavzuni tushuntirib, so'ngra o'quvchilarni guruhlarda uni mustahkamlash, hamma jihatlarini anglab olishni topshiradi. Guruhlarda ma'lum topshiriq, zaruriy tayanch tomonlarini fahmlash beriladi. Bunda topshiriq ayrim qismlarga bo'lib, har bir o'quvchi o'z qismini o'rganishi yoki aylanma tariqasida har bir o'quvchi undan keyingi qismni bajarishi tarzida bo'lishi mumkin.

Topshiriqni bajarishni guruhdagi kuchli yoki bo'shroq o'zlashtiruvchi o'quvchi boshlashi,

ammo, har bir topshiriqni bajarish oshkora, ovoz chiqarib tushuntirilishi va butun guruh nazorat qilishi lozim bo'ladi. Agar topshiriq guruh uchun bir xil bo'lsa, butun guruh topshiriqni bajarib bo'lgach, o'qituvchi darsni turli guruhlarning ishini umumiy holda muhokama qilishi mumkin. Agar topshiriq turlicha bo'lsa, har bir guruh, alohida yakunlashi mumkin. O'quv materialini o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilganiga o'qituvchi ishonch hosil qilgach, ularning tushunganligi va o'zlashtirganligini aniqlash uchun test sinovi o'tkazadi. Bunda o'qituvchi o'quvchilarga individual yondashib, ularning bilim darajasini hisobga olgan holda topshiriqni tanlaydi. Har bir o'quvchi olgan baholar umumlashtirilib, guruhning umumiy bahosi e'lon qilinadi. Bunda kuchli o'quvchilar bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan musobaqa qilmay, balki har bir o'quvchi o'zi bilan musobaqa qilib, o'z vazifasini bajarib, guruhga ballarni ko'paytirishga intiladi.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasining yana bir ko'rinishi komanda-o'yin faoliyati. Bunda ham avvalgidagidek, o'qituvchi yangi mavzuni tushuntiradi va o'quvchilar faoliyatini o'quv materialini guruhda o'zlashtirishga yo'naltiradi. Ammo o'zlashtirish natijalarini baholashda komandalar o'rtasida haftalik musobaqa turnirlarini tashkil etadi. Buning uchun 5-6 nafar o'quvchidan iborat "turnir stollari" tashkil qilinib, unda bir - biriga teng o'zlashtiruvchi o'quvchilar musobaqani tashkil etadi. Bunday o'qitish matematika, tabiiy fanlarda ko'proq natija beradi.

Topshiriqlar tabaqalashtirilib, murakkablik darajasiga qarab beriladi. Har bir stol g'olibi o'z komandasiga bir xil miqdorda ballar keltiradi. Bunda bo'sh o'zlashtiruvchilar ham o'z tenglari bilan musobaqalashib, komandasiga ball keltiradi. Turnirda eng ko'p ball to'plagan komanda g'olib deb e'lon qilinadi va unga muvofiq taqdirlanadi.

O'quvchilar o'zlari mustaqil ishlaganlari uchun o'qituvchining alohida guruh yoki o'quvchilar bilan individual ish olib borish imkoniyati kengayadi. O'quvchilar faoliyatini ta'lim jarayonida bunday tashkil qilish ko'proq o'qish, matematika fanini o'qitishda qo'l keladi.

O'qituvchi o'qiyotganlarning bir jufti bilan ishlayotganida boshqasi mustaqil bir-biriga o'qib berib, uning aytib berish rejasini tuzadi. Asosiy fikrlarni ajratib, matndagi savollarga javob yozadi, to'g'ri yozish, lug'at bilan ishlashni mashq qiladi. Ona tili darslarida o'quvchilar to'g'ri yozish, lug'at bilan ishlash, matn ma'nosini aytib berish, bir-birlarining yozma ishlarini tuzatish va tahrir qilish bilan shug'ullanadilar. Guruhdagi barcha ishlar o'qituvchi nazorati orqali amalga oshiriladi. O'quvchilar bilimini baholash testlari o'qituvchi ularning to'la tayyorligiga ishonch hosil qilganida o'tkaziladi.

Hamkorlikda ta'lim berishning "Birgalikda o'qiyamiz" texnologiyasi.

Bunda sinf turli xil o'zlashtiruvchi 6-7 nafar o'quvchidan iborat guruhlarga bo'linadi. Har bir guruh umumiy mavzuning bir qismidan iborat topshiriq oladi. Guruh har bir a'zosining birgalikdagi ishi natijasida butun o'quv materialining o'zlashtirilishiga erishiladi.

Pedagogik texnologiyaning asosiy mohiyati har bir shaxsda mavjud bo'lgan uning ehtiyoji, qiziqishi, iqtidori va imkoniyatlari asosida ularda ijobiy xislat va fazilatlarni shakllantirish, rivojlantirish sanaladi.

REFERENCES

1. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi innovatsiyasi va integratsiyasi. T: G'.G'ulom 2013
2. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar T.G'afforova T-2011.
3. 3.Mustaqil fikrlashning taraqqiyotga ta'siri.G'oziev E. Ma'rifat gazetasi. 2017yil.
4. Pedagogik texnologiyalar (metodik qo'llanma). T: Fan va texnologiya, 2011 y.
5. Ta'limda innovatsion texnologiyalar T:"Ist'edod"2009 Shodmonova Sh.S, Mirsagatova N.S, Ibragimova G.N, Mirsolieva M.T
6. Ta'lim, fan va innovatsiya T-2017 R.A.Mavlonova, N.Raxmonqulova, R.Ishmuhammedov